

УДК 34

DOI 10.5281/zenodo.14998301

Научная статья

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НЕЯСНОСТЬ ПРАВО- ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACTIVITIES OF LOCAL ADMINISTRATION MUNICIPALITY: AMBIGUITY OF LEGAL-INDUSTRIAL AFFILIATION

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

Все годы существования советского государства в системе публично-властных отношений функционировала только «государственная власть», исполнительные органы которой формировались, начиная от сельских и поселковых исполкомов Советов народных депутатов, и заканчивая Советом Министров СССР как высшим исполнительным органом государственной власти, что закреплялось в советских конституциях. Соответственно деятельность исполкомов Советов регулировалась нормами административного права, и такой подход являлся общепризнанным в науке административного права. Однако после распада СССР в 1991 г. в постсоветской России был введен институт местного самоуправления, закрепленный в Конституции России 1993 г., где в ст. 12 указывается, что «органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». Отграничение «государственной» власти от «муниципальной» власти повлекло за собой выделение муниципального права как самостоятельной отрасли права. Однако тем самым одновременно были созданы определенные сложности в теоретических подходах по вопросу о том, нормами какой отрасли права (административного или муниципального) следует регулировать деятельность местных администраций как исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, учитывая, что эта деятельность в процессуальном порядке мало чем отличается от исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации. В статье рассматривается данная коллизия прежде всего в контексте соотношения предметов административного и муниципального права. Анализируются научные труды, в которых затрагивается данная проблематика, соответствующие теме нормативно-правовые акты, делаются обобщения. Отмечается, в частности, что целесообразно отказаться от привычного право-отраслевого разграничения, учитывая его значительную условность, а в правовых актах, равно как и в учебной литературе, чаще использовать необходимые ссылки на нормы иных отраслей права.

During all the years of the existence of the Soviet state, only "state power" functioned in the system of public-authority relations, the executive bodies of which were formed from below, starting from rural and settlement executive committees of the Councils of People's Deputies, and ending with the Council of Ministers of the USSR as the highest executive body of state power, which was enshrined in the Soviet constitutions. Accordingly, the activities of the executive committees of the Councils were regulated by the norms of administrative law, and this approach was generally recognized in the science of administrative law. However, after the collapse of the USSR in 1991, the institution of local self-government was introduced in post-

Soviet Russia, enshrined in the Constitution of Russia of 1993, where Article 12 states that "local self-government bodies are not part of the system of state authorities." The delimitation of "state" power from "municipal" power entailed the allocation of municipal law as an independent branch of law. However, this simultaneously created certain difficulties in theoretical approaches to the issue of which branch of law (administrative or municipal) should regulate the activities of local administrations as executive and administrative bodies of municipal entities, taking into account that this activity in the procedural order differs little from the executive bodies of state power of the constituent entities of the Federation. The article examines this conflict primarily in the context of the relationship between the subjects of administrative and municipal law. The scientific works that touch upon this problem, the relevant regulatory legal acts are analyzed, and generalizations are made. It is noted, in particular, that it is advisable to abandon the usual legal-branch distinction, given its significant conventionality, and in legal acts, as well as in educational literature, to use more often the necessary references to the norms of other branches of law.

Ключевые слова: публичная власть, исполнительные органы, местная администрация, муниципальное и административное право, закон.

Key words: public authority, executive bodies, local administration, municipal and administrative law, law.

В каждом государстве имеются как законодательные (правотворческие), так и исполнительные органы публичной власти, которые функционируют в соответствии с утвердившемся в XX в. принципом разделения властей. Россия не является исключением, и в соответствии с Конституцией России сформированы исполнительные органы публичной власти на трех территориально-публичных уровнях:

- 1) федеральном;
- 2) региональном (уровень субъектов Федерации);
- 3) муниципальном.

Ниже речь идет об исполнительных органах на муниципальном уровне (такowymi являются местные администрации), которые функционируют в более чем 17 тысячах муниципальных образований [1] (при этом наблюдается тенденция к сокращению численности муниципальных образований [2]), учитывая то принципиальное обстоятельство, что статус этих местных администраций с точки зрения их места в публично-властной системе по сравнению с предшествующим периодом советского государства существенно изменился.

Дело в том, что согласно ст. 12 Конституции России [3] органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, имеют автономный статус, являясь не государственной, а муниципальной властью, а вместе они входят в единой систему публичной власти, что и было зафиксировано известными конституционными поправками-2020 [4]. Этого ранее, в СССР, не было совершенно – тогда на местном уровне функционировали местные Советы народных депутатов, которые являлись нижним звеном государственной власти. Так, в последней союзной Конституции СССР 1977 г. все Советы именовались органами государственной власти, а в ст. 46 указывалось, что «местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан ... проводят в жизнь решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных депутатов» [5]. Соответственно действовала система соподчинения нижестоящих Советов вышестоящим. Так, в ст. 143 Конституции РСФСР 1978 г. указывалось, что «местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов законодательству» [6]. Как видно система Советов строилась по принципу вертикальной соподчиненности.

При этом в системе местных Советов у исполнительных органов (исполкомов) имела

место двойная административная соподчиненность (во-первых, тому Совету, который сформировал данный исполком, и, во-вторых, исполкому вышестоящего местного Совета). Соответственно в науке административного права советского периода была сформирована концепция этой отрасли права. Довольно наглядно это нашло отражение в монографии известного советского ученого-административиста Ю.М. Козлова, который полагал, что предметом административного права являются общественные отношения, возникающие между различными органами государственного управления по вертикали, в том числе, например, между Советом министров СССР – с одной стороны, и отдельными министерствами – с другой стороны; и по аналогии между исполкомом местного Совета – с одной стороны, и местными органами транспорта, строительства, торговли и др. – с другой стороны [7, с. 8].

Тогда же, в 1960-1970-е гг. советской наукой административного права была определена структура административного права, которая определялась из Общей части и Особенной части; в последнюю включались различные сферы общественных отношений, регулируемые административно-правовыми методами (транспорт, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, экология и т. д.), причем без достаточно обоснованных критериев включения (невключения) той или иной сферы в Особенную часть. Но тогда вопроса о правоотраслевой принадлежности норм, регулировавших сферу управления на местном уровне, то есть деятельность исполнительных комитетов местных Советов, не возникало, поскольку, как указывалось выше, местные Советы являли собой нижнее звено государственной власти.

Однако после распада СССР и принятия Конституции России 1993 г. ситуация в этом контексте изменилась, и в связи с указанными обстоятельствами возникает вопрос о правоотраслевой принадлежности юридических норм, регулирующих деятельность местных администраций (исполнительно-распорядительных органов) местного самоуправления. Соответственно, казалось бы, должно было произойти определенное перераспределение предметов как административного права, так и муниципального права, которое выделилось в самостоятельную отрасль права на основе норм конституционного права, административного права и отчасти иных отраслей права. Причина такого перераспределения заключалась в том, что органы местного самоуправления, повторим еще раз принципиальное положение в данном контексте, не входят в систему органов государственной власти, соответственно институт местного самоуправления стал предметом не административного, а муниципального права. При этом самостоятельность муниципального права не вызывает сомнений в современной российской правовой науке.

Однако, спустя более тридцати лет после принятия Конституции России 1993 г., ситуация с отмеченным выше перераспределением предметов административного и муниципального права применительно к местным администрациям практически не меняется. При этом сразу же оговоримся, что мы ведем речь об отрасли права как теоретической конструкции, формируемой научными методами [8, с. 28], и соответственно речь идет об административном (муниципальном) праве в виде их научной и учебной составляющих, в то время как соответствующая совокупность юридических норм (нормативно-правовая составляющая) остается неизменной.

Заметим далее, что на всех указанных выше уровнях публичной власти, как указывалось выше, имеются исполнительные органы, деятельность которых как раз и должна регулироваться нормами административного права, учитывая, что принципы формирования и функционирования органов исполнительной власти на всех трех уровнях во многом схожи. Не менее важно и то обстоятельство, что по многим сферам общественных отношений законодательно предусматриваются полномочия всех трех уровней исполнительной власти, которые могут реализовываться только в единстве всех трех уровней власти. Например, в ФЗ «О пожарной безопасности» [9] в ст. 16, 18 и 19 раскрываются соответствующие полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов публичной власти в общей методоло-

гической парадигме; аналогично можно говорить о законах об образовании, культуре и т. д.

В данном контексте следует согласиться с тем, что муниципальные органы не могут быть исключены из числа возможных участников управленческих отношений, регулируемых административным правом, поскольку местные администрации муниципальных образований действуют не изолированно от администрации республик, краев и областей, в состав которых они входят, и такого рода управленческие отношения входят в предмет административного права [10, с. 47]. Однако в большинстве учебников административного права по-прежнему, как и раньше, в качестве субъектов административно-правовых отношений рассматриваются исполнительные органы государственной власти (управления) и нередко игнорируются исполнительные органы муниципальной власти, во многих случаях они только упоминаются. Вместе с тем рядом ученых-административистов эта проблема обсуждается. Так, Ю.Н. Стариков отмечает, что «изучение местного самоуправления – это логическое продолжение анализа более обширной темы управления, организации и сущности государственной власти в Российской Федерации, построения исполнительной власти и осуществления ее функций, а также децентрализации управления» [11, с. 57].

Соответственно в учебнике «Общее административное право» под редакцией этого автора раскрываются особенности органов местного самоуправления и их место в системе публичной власти. Однако, как представляется, здесь данные вопросы раскрываются, исходя из приоритета государственного управления, при этом недостаточно четко раскрывается взаимосвязь административного и муниципального права.

В другом учебнике (под редакцией Л.Л. Попова) предмет административного права привычно, как и много лет назад, соотносится с отношениями, связанными с реализацией функций органов исполнительной власти [12]. Аналогичным образом дело обстоит в учебнике С.Н. Братановского [13] и других учебниках и учебных пособиях. Общую позицию выражает суждение А.А. Сергеева о том, что «непосредственное осуществление исполнительной власти относится к предмету регулирования административного права» [14]. Однако при этом нередко не учитывается то обстоятельство, что деятельность местных администраций регулируется прежде всего нормами не административного, а муниципального права. Очевидно, такое положение сложилось в связи с тем, что с началом развития муниципального законодательства в постсоветской России (начиная с первого федерального муниципального закона – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. [15]), как отмечалось выше, довольно быстро сформировалась новая отрасль права – муниципальное право, в сферу которого стало входить и регулирование деятельности местных администраций.

Так, в действующем ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. [16] имеется отдельная статья, посвященная местной администрации (ст. 37), во многих других нормах также указывается на различные аспекты деятельности местных администраций как исполнительных органов местного самоуправления. Кроме того, деятельность местных администраций в конкретных муниципальных образованиях регулируется множеством муниципальных правовых актов, также охватываемых муниципальным правом. Соответственно, имеются основания относить институт местных администраций к сфере регулирования как административного права, так и муниципального права.

В результате возникает определенная право-отраслевая конкуренция. Требуется ее разрешение. При этом нужно иметь в виду, что в правовой реальности имеет место взаимопроникновение отраслей права, и границы между отраслями права являются в большинстве случаев условными. На этот счет в литературе при доминирующем признании целесообразности отраслевой классификации правовой системы имеются и иные мнения. Так, В.К. Андреев полагает, что существующее отраслевое строение права представляет собой «скорее, дань

научной традиции, чем объективная реальность, так как невозможно провести четкую грань между отраслями права» [17, с. 50-51]. С.Г. Соловьев пишет о том, что самостоятельных отраслей права не существует вовсе, так как самостоятельной является только сама система права, но не отдельные ее части [18, с. 26]. А В.П. Мозолин и вовсе считает, что «понятие отрасли права оказалось девальвированным до такой степени, что им по существу невозможно пользоваться в практических целях» [19, с. 5-6].

Как представляется, разрешать указанное противоречие следует исходя из того, что и административное право и муниципальное право в своей основе должны оставаться на прежних позициях, учитывая, что и государственное управление, и муниципальное управление имеют общие причины возникновения [20, с. 25]. Однако в административном праве целесообразно четко оговаривать, что систему публичной власти (публичного управления) составляют органы публичной власти трех уровней (федерального, регионального и муниципального), и при этом нужно раскрывать основные характеристики местных администраций со ссылкой на соответствующие нормы Конституции России, законодательные и иные нормативно-правовые акты, а также указывать на то, что сам институт местных администраций (формирование, полномочия, ответственность и т. п.) находит подробное регулирование в рамках иной отрасли права, а именно – муниципального права.

Одновременно в муниципальном праве целесообразно при раскрытии деятельности местных администраций делать ссылку на то, что местные администрации наряду с исполнительными органами власти федерального и регионального уровней составляют единую систему исполнительной власти (управления), функционирование которой регулируется в рамках административного права, и давать общую характеристику этой системы. В данном контексте нельзя поддержать мнение о том, что следует «чётко разграничивать» предмет административного и муниципального права [21, с. 212], поскольку местные администрации формируются и их статус определяется нормами муниципального права, а их процессуальная деятельность (приказы, распоряжения, контроль и т. п.) – нормами административного права. Такой подход позволит избежать как дублирования предметов административного и муниципального права в части, касающейся местных администраций, так и встречающейся путаницы в учебных процессах на юридических факультетах при изучении указанных отраслей права.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Количество муниципальных образований по субъектам Российской Федерации на 1 января 2024 года. URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUFoe-wruJmPL7WaODU240qnXkTXZfRqH614ExYG0TPAjUOUrFSbFYSD_v2q-Ze-MvEWQtxp1oz8QMnRc-BNmY3-ORLba_5SUP3j-0NF4LJuO8sN0_sY6o3FAkC3rj2vl7sCgqW4Qiw%3D%3D%3Fsign%3D7Bxtr-liCxLMe2kQEBgexaE7ntQYBnvXYmCrjz5xYFhY%3D&name=1-adm_2024.xlsx (дата обращения: 25.02.2025).
2. Петрищева Е.Г. Тенденция к сокращению числа муниципальных образований в России // Политика, экономика и инновации. 2021. № 6. С. 1-9.
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общеросс. голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/1.
4. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346019.
5. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик" (принята постановлением ВС СССР от 07.10.1977) // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. ст. 617. URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732.

6. Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (принята постановлением ВС РСФСР 12.04.1978) // Ведомости ВС РСФСР. 1978. № 15. Ст. 407. URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478721/chapter/2f110921da4-c1d9582b6058c8a1b705d.
7. Козлов Ю.М. Предмет советского административного права. М.: МГУ, 1967. 159 с.
8. Добробаба М.Б. Служебно-деликтные дисциплинарные правоотношения (административно-правовое исследование) / научный редактор А.Ю. Соколов. М.: Юрлитинформ, 2017. 412 с.
9. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438.
10. Административное право России / Отв. ред. Л.Л. Попов. М.: Проспект, 2010. 745 с.
11. Общее административное право / Под ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж: ВГУ, 2007. 759 с.
12. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации. М.: РГ-Пресс, 2019. 544 с.
13. Братановский С.Н. Административное право. Общая часть. М.: Директ-Медиа, 2013. 920 с.
14. Сергеев А.А. Соотношение муниципального и административного права // Современное право. 2007. № 1. С. 88-92.
15. Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7642.
16. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 13.12.2024) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571.
17. Андреев В. К. К разработке новой редакции ГК РФ //Хозяйство и право. 2008. № 10. С. 50-55.
18. Соловьев С.Г. К вопросу о комплексности предмета и о методах муниципальной отрасли права // Современное право. 2010. № 10. С. 25-28.
19. Мозолин В.П. Система российского права // Право и политика. 2002. № 2 (26). С. 5-26.
20. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. М., 2003. 319 с.
21. Терентьев Р.В. О соотношении административного и муниципального права в контексте преподавания юридических дисциплин // Образование и право. 2020. № 11. С. 208-213.

Поступила в редакцию: 27.02.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Упоров И.В., 2025.